

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија 1, год. X

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

X/1–2

Београд, 2005.

811.163.41'243:37(519)

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ИЗ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА КОРЕЈСКЕ СТУДЕНТЕ

*Анализа једног диктата**

I. УВОД

У оквиру низа универзитетских центара у свету, српски језик се предаје и на сеулском Ханкук универзитету за стране студије (в. www.hufs.ac.kr). Велика међусобна структурно-генетска удаљеност српског (као индоевропског) и корејског (као алтајског) језика¹ намеће широк спектар проблема са којима се срећу и наставници и студенти. Поред разлике у језичкој структури између српског, као флективног, и корејског, као аглутинативног језика, једна од основних препрека у савладавању српског језика су и прилично различити фонолошки системи ова два језика.

За кратку анализу овог питања послужиће један краћи дикатат који је урађен са студентима прве године, на студијској групи за српски језик

* Прилог је рађен у време мог боравка и рада на Ханкук универзитету за стране студије (Сеул), 2004/2005. године.

¹ У лингвистици је, у ствари, указано на евидентне сличности између корејског језика и алтајске језичке породице, „али није јасно да ли их боље објашњава хипотеза о заједничком пореклу или она о утицају услед контакта. Тако се тај језик у неким класификацијама сврстава у алтајску породицу, док у другим остаје изолован. Указивано је и на његову везу с јапанским“ (Kristal 1995: 306, исп. Коо 2004: IX). Корејским језиком, иначе, данас говори 78 милиона људи, пре свега у Северној и Јужној Кореји, али и у Кини, Јапану, републикама бившег Совјетског Савеза, Сједињеним Америчким Државама, Канади, Бразилу итд. (<http://en.wikipedia...>)

овог универзитета. Диктат је урађен средином другог семестра, дакле, након што су студенти стекли основна знања о фонетском (и графичком) инвентару српског језика и уз почетни лексички фонд упознали се са појединим елементима структуре српског језика. Студенти су у претходном периоду градиво савладавали према уџбенику Selimović-Momčilović / Živanić 2001.

За диктат је дато неколико реченица, браних тако да оне укључе шири спектар различитих фонема, пре свега консонаната, као и један број консонантских група. У диктат су, поред већег броја студентима познатих речи, укључене и њима непознате речи. С обзиром на то да ми није познато да је оваква тема била предмет ширих истраживања (исп. Piper 1998), почетне проблеме у усвајању српског фонетског система уочавао сам, углавном, у претходном једношомесечном раду на овом универзитету. На основу тога сам са студентима урадио диктат који је требало да укаже на типичне фонетске и друге грешке које се јављају код студената. Студентима је најпре прочитан читав текст, а онда реченица по реченица, односно део по део реченице. Студенти су писали лагницом, као њима ближим писмом које релативно рано савладају учећи енглески језик.² Наравно, овакав тип фонетске анализе, по основи диктата, релативизује поједине закључке јер је очито да део студената до овог периода још увек не овлада у потпуности графичком српског језика, па се може претпоставити да понекад и свој ваљан изговор студент погрешно забележи, нарочито када су графеме међусобно сличне (нпр. *ž/z, š/s, c/č/ć*). На другој страни, и низ тананијих фонетских специфичности, које се препознају у усменом изражавању студената (нпр. различите нијансе у артикулацији појединих фонема, појачана отвореност, или затвореност), у писменој форми није могуће препознати. Стога ће се у анализи, када је то могуће, водити рачуна о односима између фонолошког и графичког плана.

Диктат су радила 42 студента и он је гласио овако:

Живим у Сеулу, у једној новој згради, у стану број 70Г. Често увече шетам улицама овог лепог града. Сеул је нарочито леп у пролеће и јесен. Тада је небо дубоко плаво и сунчано, а шарене лађице весело плове реком Хан. Зимни је, међутим, овде хладно и дувају снажни западни ветрови.

² Отуда и у даљем тексту, из практичних разлога, у представљању овог материјала задржавам латиницу.

³ Мањи број студената, и поред супротног захтева, број је написао речима.

II. РЕЗУЛТАТИ ДИКТАТА

Анализу резултата дајем према лексемама код којих је у диктату начињена словна грешка. То су, из разумљивих разлога, углавном, гзв. пунозначне речи.⁴ Грешке наводим према критерију фреквенције.

1.

Živim: *Zivim* (x4);

Sculu: *Seoul, Seul, selu, seolu, Seoulu;*

jednoj: -

novoj: *nogoj* (x2), *noboj;*

zgradi: *zgrati* (x5), *gradi* (x3);⁵

stanu: *stanju* (x3), *štanu;*

broj: *boroj;*

sedam: -

sto: *što* (x4), *stu* (x2), *stok;*

jedan: -

2.

Često: *češto* (x2), *chesto, često, čest;*

uveče: *uveče* (x17) / *uveč, uvece* (x2), *uveke;*

šetam: *sedam* (x7), *četam* (x6), *setam* (x3), *cedam, šedam, čitam;*

ulicama: *uličama* (x2), *ulicama;*

ovog: *ovo* (x13), *ovok* (x6), *ovoj;*

lepog: *lepo* (x21), *nepog, lepoj;*

grada: -

⁴ У оквиру представљања грешака није вођена евиденција о оним малобројним речима које студенти ипсе забележили, односно које су приликом диктата намерно или ненамерно прескочили. Исти диктат урађен је и са студентима треће године, на чије се резултате тек споредишно ослањах у IV поглављу. У анализу укључујем и резултате једног другог диктата, рађеног са нешто млађим полазницима курса, на половини првог семестра, као и податке које сам прикупљао са говорних вежби.

⁵ Исп. често бележење *iz-gradi* (x13), *izgradi* (x4), *iz-grati*, са вокалом *i* као резултатом пропратне вокализације сонанта *j* из претходне речи, што је можда условљено и ниницијалном консонантском групом *zgr-* (исп. III.в). На овај начин представљам речи које су у студентском задатку раздвојене, тј. писане као две речи.

3.

Seul: *Seoul* (x2), *Seulu* (x2), *Selu*, *Seol*, *Seoulu*;**naročito:** *naročito* (x5), *naločito* (x5), *naločito*, *nalovčito*, *nalocito*, *na-učito*, *naročeto*, *na-čito*, *naločto*, *na-cito*, *narozito*;**lep:** *le* (x5);**proleće:** *proleče* (x18), *prolece* (x4), *proljece*, *poronice*, *proleču*;**jesen:** *jesam*, *esen*;

4.

Tada: *kada* (x17),⁶ *dada* (x8), *tata*, *taka*;**nebo:** *nevo* (x22) / *nevo* (x2, испр.),⁷ *nepo* / *nepo* (испр.), *njevo*, *nebok*, *neko*, *nevok*;**duboko:** *duvoko* (x17), *dvoko* (x6), *dupoko*, *du-poko*, *dupoco*, *duboco*, *dubogo*;**plavo:** *plabo* (x2), *plago* (x2), *pravo* (x2), *flavo* (x2), *flavom*;**sunčano:** *sunčano* (x4), *suncano* (x2), *sungčano* (x2), *sungchano* (x2), *sončano* (x2), *sončano* (x2), *songčano* (x2), *sumcanho*, *sunčuno*, *sunčanho*, *sungcano*, *sungchangno*, *sumučano*, *šungčano*, *šunčano*, *songchangho*, *songčano*, *sončanho*;**šarene:** *šalene* (x14), *salene* (x2), *šalenje*, *shalene*, *šala-na*, *čalene*, *čarene*;**ladice:** *lažice* (x11), *ražice* (x4), *radice* (x3), *lazice* (x2), *lagice* (x2), *raziče* (x2), *razice* (x2), *ražiče* (x2), *lažitse*, *lazise*, *laziča*, *lažiče*, *lagiče*, *lažiče*, *lažise*, *lažiče*, *ražiče*, *ražiče*, *ražise*, *ražce*, *raziče*, *radiče*;**veselo:** *beselo* (x6), *vecelo* (x3), *vešelo*;**plove:** *prove* (x2) / *prove* (испр.), *flove* (x2), *plobe*, *plovle*, *progje*, *prolove*;**rekom:** *lekom* (x18) / *lekom* (испр.), *recom* (x3), *lecom* (x2), *rečom*;**Han:** -

5.

Zimi: *Zimi*, *žimi* (x14), *živi*;**medutim:** *mezutim* (x18), *mežutim* (x14), *mežtim* (x2), *mezupim* (x2), *mežjutim*, *mečupim*, *modutim*;⁶ Облик *kada*, за разлику од облика *tada*, студентима је био познат из претходног градива.⁷ Скраћеницом "испр." означавам грешку коју је студент накнадно исправно, али која, ипак, сведочи о одређеном колебању.

ovde: *ogde, ovo-de, ode;*

hladno: *kladno (x13), hlavno (x3), cladno (x2), hradno (x2), kradno (x2), kladnom, krabno, kravno, hravno, crdno;*

duvaju: *dvaju (x5), duvau (x3), dubaju (x2), dubau, durvaju, dovaju, dudvaju, drugaju;*

снажни: *snazuni (x13), snažuni (x11), snazni (x3), snažunji (x2). snaznji, snazjumi, snajuni, snadžuni, snazunj, snzuni;*

zapadni: *žapadni (x6), zapadni, zabadni, zavatuni, džapadni, dapadni, zabadlji, zapadnj, žapadli, capadni;*

vetrovi: *petrovi (x3), betrovi (x2), vetrobi, pedrovi.*

III. ТИПОЛОГИЈА ГРЕШАКА

Код предлога и везника (*u, i, a*), као и помоћног глагола *je*, није било ниједне грешке. Реч је о облицима (једнофонемске и двофонемске речи) који се релативно рано савладају у настави и који по својој структури не изискују посебан напор приликом учења. И речи: *jednoj, sedam* (бр.), *jedan, grada* и *Han*, које се у већини науче на почетку језичког курса, записане су без иједне грешке.

За анализу овог типа је, међутим, занимљивија друга, далеко бројнија група речи, код које се јавно прилично велики број грешака. Иако ове грешке отварају читаву лезу лингвистичких питања, задржају се на питањима тзв. карактеристичних грешака које се код Корејанаца јављају приликом учења српског језика. У анализи ћу се, тако, пре свега задржати на грешкама које сведоче, или могу да сведоче, о судару различитих фонолошких система, остављајући у другом плану остале врсте грешака.⁸ Због тога ћу и примерима са говорних вежби спорадично пратити како студенти фонетски интерпретирају поједине српске графеме, пре свега у оним случајевима када тај изговор знатније одудара од фонетске вредности коју те графеме представљају. Уз наведене типове грешака, поред облих заграда у којима је наведен редни број реченице из диктата, у угластим заградама су дати збирни подаци о фреквенцији, односно бројности грешака. Заступљеност грешака представљена је хијерархијски, од најчешћих до најређих типова.⁹

⁸ Ван мог интересовања остаће и мањи број грешака које сматрам крајње произвољним, и које немају већег значаја за овакву анализу.

⁹ Резултати о хијерархијској заступљености грешака били би вероватно унеколико другачији када би се у статистичку анализу укључио однос броја грешака одређеног типа према укупном броју могућности да се у тексту јави такав тип грешке.

а) Вокали

u/o: *Seulu / seolu* (1), *Seul / Seol* (3), *sunčano / sončano, sončano, songčano, sončanho, songčano, songchangho* (4), *duvaju / dovaju* (5) [13]; o/u: *sto / stu* (1), исп. *naročito / na-učito* (3) [3];

e/a: *proleće / proleča* (3), *jesen / jesam* (3), *šarene / šala-na* (4), *lađice / laziča* (4) [4];

īe: *naročito / naročeto* (3) [1]; e/i: *proleće / poronice* (3) [1];

a/u: *sunčano / sunčuno* (4) [1];

e/o: *međutim / mođutim* (5) [1].¹⁰

б) Консонанти

l/r: *plavo / pravo* (4), *lađice / ražice, ražiče, ražiče, ražiše, ražče, rađice, rađiče, raziče, razice, raziče* (4), *plove / prove, progje, prolove* (4), *hladno / hradno, hravno, kradno, krabno, kravno, crdno* (5) [33]; r/l: *naročito / naločito, naločito, nalocito, naločto, nalovčito* (3), *šarene / šalene, salene, šalenje, shalene, šala-na, čalene* (4), *rekom / lekom, lecom* (4) [50];

v/b: *novoj / noboj* (1), *plavo / plabo* (4), *veselo / beselo* (4), *plove / plobe* (4), *duvaju / dubaju, dubau* (5), *vetrovi / betrovi, vetrobi* (5) [16]; b/v: *nebo / nevo, njevo, nevok* (4), *duboko / duvoko, dvoko* (4) [49];

č/ć: *često / često* (2), *uveče / uveće, uveć* (2), *naročito / naročito, naročeto, naločito* (3), *sunčano / sunčano, sunčuno, sunčanho, sončano, songčano, sončanho* (4) [37]; ċ/č: *proleće / proleče, proleča* (3) [19];

ž/z:¹¹ *živim / zivim* (1), *snažni / snazni, snaznji, snazumi, snazunj, snzuni*, исп. *snazjuni, snajuni* (5) [24]; z/ž: *zimi / žimi, živi* (5), *zapadni / žapadni, žapadli* (5) [23];

d/ž: *lađice / lažiče, lažiše, lažiče, lažiše, lažiče, ražice, ražiče, ražiče, ražiše, ražče* (4), *međutim / mežutim, mežtim*, исп. *mežjutim* (5) [40]; ž/d: *snažni / snađuni*, исп. *snazjuni, snajuni* (5) [3];

d/z: *lađice / laziče, lazise, laziča, laziče, laziče, raziče, razice, raziče* (4), *međutim / mezutim, mezupim* (5) [31]; z/d: *zapadni / đapadni* (5) [1];

¹⁰ И у једном другом диктату, рађеном са другом групом, препознају се грчке истоги: *u/o*: *Seulu / seolu* (1), *Seul / Seol* (3), *sunčano / sončano, sončano, songčano, sončanho, songčano, songchangho* (4), *duvaju / dovaju* (5) [13]; *o/u*: *sto / stu* (1), исп. *naročito / na-učito* (3) [3];

¹¹ Усмене вежбе показују да низ графема, као *z, ž, dž* (исп. *zldž*), студенти углавном изговарају у вредности српске африкате *d*, иако артикулационо нешто више спуштене према надзубном арсалу. То потврђују забележени примери типа *mežjutim, snazjuni* (в. *d/z*) са графемом *j* која, употребљена према енглеском правопису, треба да сугерише један такав глас.

d/t: zgradi / *zgrati* (1), tada / *tata* (4) [6]; **t/d:** šetam / *šedam, sedam, cedam* (2), tada / *dada* (4), vetrovi / *pedrovi* (5) [18];

s/š: stanu / *štanu* (1), sto / *što* (1), često / *češto* (2), sunčano / *šunčano, šungčano* (4), veselo / *vešelo* (4) [10]; **š/s:** šetam / *setam, sedam* (2), šarene / *salene* (4) [12];

h/k: hladno / *kladno, kladnom, kradno, krabno, kravno*, исп. *cladno, crdno* (5) [21];

t/k: tada / *kada* (4) [17];

č/c: proleće / *prolece, proljece, poronice* (3) [6]; **c/č:** ulicama / *uličama* (2), lađice / *lažiće, laziće, lagiće, ražiće, raziće, rađiće* (4) [9];

č/c: uveče / *uvece* (2), naročito / *nalocito, na-cito* (3), sunčano / *suncanho, suncanho, sungcano* (4) [8]; **c/č:** ulicama / *uličama* (2), lađice / *lažiće, lažiće, lazića, ražiće, raziće* (4) [7];

n/nj: stanu / *stanju* (1), šarene / *šalenje* (4), nebo / *njevo* (4), snažni / *snažunji, snaznji, snazunj* (5) zapadni / *zapadnj* (5) [10];

š/č: šetam / *četam, čitam* (2), šarene / *čarene* (4) [8];

g/k: ovog / *ovok* (2) [6]; **k/g:** duboko / *dubogo* (4) [1];

b/p: nebo / *nepo* (4), duboko / *dupoko, du-poko, dupoco* (4) [5]; **p/b:** zapadni / *zabadni, zabadlji* (5) [2];

v/g: novoj / *nogoj* (1), plavo / *plago* (4), ovde / *ogde* (5), duvaju / *drugaju* (5), исп. *plove / progje* (4) [7];

c/s: lađice / *lažiše, lazise, ražiše* (4) [3]; **s/c:** veselo / *vecelo* (4) [3];

p/v: zapadni / *zavatuni* (5) [1]; **v/p:** vetrovi / *petrovi, pedrovi* (5) [4];

p/f: plavo / *flavo, flavom* (4), plove / *flove* (4) [5];

d/k: tada / *taka* (4) [4];

đ/g: lađice / *lagice, lagiće* (4) [3];

t/p: međutim / *mećupim, mezupim*, (5) [3];

č/k: uveče / *uveke* (2) [1]; **k/č:** rekom / *rečom* (4) [1];

g/j: ovog / *ovoj, lepog / lepoj* (2) [2];

l/n: lepog / *nepog* (2), proleće / *poronice* (3) [2].

У појединачним примерима међу грешкама се срећу и другачије консонантске замене, које се углавном ослањају на претходно регистроване појаве: **z/dž:** zapadni / *džapadni* (5) (исп. *z/d*), **z/c:** zapadni / *capadni* (5) (исп. *s/c*), **š/**

ć: *šarene / šalene* (4) (исп. š/ć), š/c: *šetam / cedam* (2), č/z: *naročito / narozito* (3) (исп. ž/z), d/ć: *međutim / mećupim* (5), m/v: *zimi / živi* (5) (исп. b/v), l/lj: *proleće / proljeće* (3), b/k: *nebo / neko* (4) (исп. v/g), n/m: *sunčano / sumičano* (4) и др.¹²

в) Консонантске групе

Анализирани материјал показује да је већи број консонантских група тежак за изговор студентима, те се ове групе по различитим принципима упрошћавају:

dn/vn, bn: *hladno / hlavno, hravno, kravno, krabno* (5) [6];

dn/dl(j): *zapadni / zabadlji, žapadli* (5) [2], исп. l/n;

vd/(g)d: *ovde / ogde, ode* (5) [2], исп. v/g;

dn/tn: *zapadni / zapatni* (5) [1], исп. d/t;

dn/dnj: *zapadni / zapanj* (5) [1], исп. n/nj.

tr/dr: *vetrovi / pedrovi* (5) [1], исп. t/d.

Овде се укључују и чести случајеви разбијања консонантске групе каквим вокалом, што је посебно присутно у говорним вежбама, односно када студенти читају текст на српском. Консонантске групе се обично разбијају вокалом задњег реда:¹³

žn/žun: *snažni / snažuni*, исп. *snažunji, snazuni, snazjuni, snajuni, snađuni, snazunj, snzuni* (5) [31];

br/bor: *broj / boroj* (1) [1];

pr/por: *proleće / poronice* (3) [1];

dn/[d]un: *zapadni / zavatumi* (5) [1];

nč/[n]uč: *sunčano / sumičano* (4) [1];

vd/vod: *ovde / ovo-de* (5) [1].

На другој страни, у појединим случајевима, на пример код речи *sunčano* (4), уочава се накнадно образовање или чак проширење консонантске групе, у вези са консонантом *n*, и то:

¹² И у диктату рађеном са другом групом препознају се исти типови грешака: *llr, rll* (*Dorčolom / Dorčorom, Dorčorom, Dorzorom*, са *Žaklinom / sa Đakrinom*; *Dorčolom / Dolucialom, bulevaru / bolevalu, borevalu, volevalu, volevalu*), *v/h, b/v* (*bulevaru / bolebaru; bulevaru / volevalu*), *č/ć, ć/ć* (*uče / uće; Dorčolom / Dorčolom, Dorčorom*), *đ/ž, ž/d* (*sa Đordem / sa Žorzem; sa Žaklinom / sa Daklinom, sa Dakrinom*), *ž/z* (*sa Žaklinom / sa Žaklinom, sa Žakljinom*), *đ/z* (*sa Đordem / sa Žorzem, sa Žordem, sa Đorzem, sa Žorzim*), *llj* (*sa Žaklinom / sa Žakljinom*) и др.

¹³ Такви примери су уочени и у диктату рађеном са другом групом (исп. *Dorčolom / Dorucholom, Dolucialom*).

- додавањем *g*: *sungčano, sungchano, sungcano, sungchangno, songčano, songčano, ſungčano*;
- додавањем *h*: *suncanho, sunčanho, sončanho*;
- додавањем *g* и *h*: *songchangho*.

Занимљиви су и примери образовања консонантске групе путем својеврсне хиперсонантизације као у примерима: *plove / plove* (4), *duvaju / durva-ju* (5), исп. и у диктату рађеном са другом групом: *Dorčolom / Dorčolrom, sa Žaklinom / sa Džaklrinom, Bulevaru revolucije / ~ revolrucije*.¹⁴

IV. ОД КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРЕШАКА ДО КОРЕЈСКОГ ФОНОЛОШКОГ СИСТЕМА

Наведене грешке, пре свега оне које припадају корпусу карактеристичних грешака, пружају посредно доста података о корејском фонолошком систему и проблемима на које корејски студенти наилазе у учењу српског језика. Да видимо шта нам ове грешке говоре о фонолошкој бази од које корејски студенти полазе у савладавању српског језика.

а) Вокали

Ако пођемо од фонолошке класификације која говори о осмовокалском систему корејског књижевног језика (<http://en.wikipedia...>, исп. Коо 2004: 14), онда бисмо овај систем, у основи, могли представити на следећи начин:

і		ш у
е		л
ε		о
	а	

Поред тога што се на фонетском плану између низа корејских и српских вокала бележе мање или веће артикулационе разлике, у три случаја реч је о типичним корејским вокалским фонемама које не познаје српски језик. Поред

¹⁴ У задацима се, наравно, може забележити и низ других спорадичних појава, као додавање консонаната и фонетских сегмената у различитим позицијама у речи: *naročito / nalovčito* (3), *plove / prolove* (4), *duvaju / dudvaju* (5), као и: *sto / stok* (1), *nebo / nebok, nevak* (4), *plavo / flavom* (4), *hladno / kladnom* (5). На другој страни, у низу примера испуштене су поједине фонеме, понекад вероватно и због студентовог колебања: *jescen / esen* (3), *zgradi / gradi* (1), *naročito / na-učito, na-čito, naločto, na-cito* (3), *duboko / dvoko* (4), *lađice / ražce* (4), *medutim / mežtim* (5), *hladno / crdno* (5), *duvaju / dvaju, duvau, dubau* (5), *snažni / snzuni* (5), *često / čest* (2), *ovog / ovo* (2), *lepog / lepo* (2), *lep / le* (3), *uveće / uveć* (2).

отвореног вокала предњег реда *ε*, корејски фонетски систем познаје високи, нелабијализовани вокал задњег реда *и* (блиско *ə*), пандан вокалу *и*, као и нелабијализован средњи вокал задњег реда *л*, пандан вокалу *о*.¹⁵ Ови корејски вокали не представљају сметњу у савладавању српског фонетског система. Анализа диктата показује да студентима, из перспективе свог осмовокалског система, не представља посебну тешкоћу артикулационо препознавање пет вокала српског књижевног језика. Ипак, пада у очи да може представљати проблем артикулација управо оних вокала код којих се јављају мале артикулационе разлике у односу на стање у корејском. То су пре свега српски вокали *о* и *и*, чије су артикулационе разлике, чини се, нешто мање од оних које постоје између њихових корејских пандана. (Вокал *и* је, на пример, изразито лабијалан у корејском.) То наводи студенте да српско *и* понекад пре доведу у везу са својим, такође прилично затвореним *о*, него са корејским *и*. То објашњава и знатан број фонетских грешака типа: *sunčano / sončano*. Једна друга, кратка анализа потврдила је да се ови и слични проблеми код студената јављају и у другим наставним облицима, на пример приликом читања српског текста. Међу најчешћим колебањима код студената прве године овде се, на пример, издваја управо колебање *u/o*: *vazдох, doručkoju, vorevar* ('bulevar'), *hobārag* ('bubreg'), и *o/u*: *tu* ('to'), *guveriti* ('govoriti'); – али и: *o/e*: *guverti* ('govoriti'); *e/a*: *hobārag* ('bubreg').¹⁶ У овом типу говорних вежби посебно долази до изражаја учешће секундарних, обично акцентогених, финалних (полу)вокала, које тешко отклањају и студенти старијих година, исп. *Miloš², Radič, pasos³, radisə* ('radis⁴'), *putə* (I год.); *sira, ormarə* (III год.), исп. изговор *me^əahereə* у корејском стандарду.

б) Консонанти

Контрастивна анализа између корејског и српског консонантског система показује, међутим, много веће разлике. Док корејски вокалски систем има већи број јединица у односу на српски, његов консонантски систем има много мање јединица него српски:

p	t	k	tʃ	
p'	t'	k'	tʃ'	
p ^h	t ^h	k ^h	tʃ ^h	
	s			h
	s'			
m	n		ŋ	
	l			

¹⁵ У зависности од тога да ли је реч о дугим или кратким вокалинама (пре свега вокалинама *ε* и *л*), њихово место у фонолошкој лествици може бити у неколико различито (в. <http://en.wikipedia...>).

¹⁶ И овде су поједина колебања резултат ослањања на енглеску ортографију, односно принципне енглеско-корејске транслитерације, исп. *u/a*: *klab, a/e*: *fotograf, fektografija* (I год.).

И први поглед на корејски консонантски систем показује да се он карактерише редом експлозива, *p*, *t*, *k* и африкагом *tʃ*,¹⁷ који остварују фонолошку вредност и у оквиру паралелног реда са заступљеном фонацијом тензијом (*p'*, *t'*, *k'*; *tʃ'*),¹⁸ и у оквиру реда са заступљеном аспирацијом (*p^h*, *t^h*, *k^h*; *tʃ^h*). Оваквој фонолошкој симетрији донекле се прикључује и пар *s* : *s'*, чија се артикулација у односу на српску, уопштено узевши, карактерише слабијом преградом приликом фрикације. Поред тога, фонема *s* у корејском постаје палатализована када се нађе испред *j* или *i* (<http://en.wikipedia...>). И корејски фрикатив *h* показује фонационе разлике у односу на српски, лоцирајући се дубље према грлу. Од осталих посебности истиче се веларни назал *ŋ* као фонолошка јединица.

На другој страни, у овој табели не наилазимо на низ консонаната и консонантских опозиција којима се карактерише српски стандард. Због тога нам и најубичајеније грешке из анализираног диктата, у складу са корејском фонолошким основом, говоре о неразликовању већег броја фонолошких опозиција у српском језику, што се може свести на неколико основних типова проблема у савладавању српског гласовног система. Навешћу их поредећи збирне бројчане резултате овог диктата са резултатима истог диктата који је радила група од 19, дакле, готово унола мање, студената старијих година (12 студената треће и 7 студената четврте године):

1. Невладање опозицијама између предњонепчаних и зубних консонаната, нпр.: *ž/z*, *đ/z*, *š/s*, *č/c*, *џ/c*, *š/c*, *џ/z*, *z/dž* (134 грешке). У старијој групи остају проблеми неразликовања *ž/z*, *đ/z* (исп. фус. 11), а ређе и *š/s*, *č/c* и *џ/c* (31 грешка).

2. Невладање опозицијама у оквиру предњонепчаних консонаната, нпр.: *č/џ*, *đ/ž*, *š/џ*, *š/č*, *đ/č* (укупно 109 грешака). У старијој групи полазника остају проблеми неразликовања *đ/ž* (исп. фус. 11) и *č/џ* (укупно 29 грешака).

3. Невладање опозицијама у оквиру алвеолара, нпр.: *l/r*; ретко и *l/n* (85). У старијој групи проблем неразликовања ових консонаната, пре свега *l/r*; остаје (34).

4. Невладање опозицијама између уснених консонаната, односно између двоуснених и уснено-зубних консонаната, нпр.: *b/v*, *p/v*, *p/f*, *m/v* (76). У старијој групи остаје проблем неразликовања *b/v*, ретко *p/v* (29).

¹⁷ Уместо уобичајеног знака *s* на овом месту у корејским лингвистичким радовима (исп. <http://en.wikipedia...>) овде користим знак *tʃ*. Реч је о африкати чији се иницијални део лоцира на алвео-палатуму, а финални део представља фрикацију (Руин 1999: 185). Корејски уџбеници обично истичу да се ова фонема изговара слично енглеском *ch* (нпр. *church*), али без аспирације (Коо 2004: 13).

¹⁸ Апостроф овде, дакле, не означава палаталност, већ присуство фонационе тензије. У појединим радовима овај ред консонаната се зато представља геминатом (нпр. *pp*, *tt*, *kk*, *ccʰ*, исп. Коо 2004: 13), како је и у корејском правопису (*ㅍㅍ*, *ㅌㅌ*, *ㅋㅋ*, *ㅈㅈ*).

5. Невладање опозицијом између звучних и беззвучних консонаната – пре свега у оквиру зубних, задњонепчаних и двоуснених, нпр.: *d/t*, *g/k*, *b/p* (38, исп. *d/c* под 2). Проблем неразликовања *d/t* и *g/k* остаје и у старијој групи (11).

6. Невладање опозицијама између задњонепчаних консонаната, пре свега *h/k* (21, исп. *g/k* под 5). У старијој групи нису забележени примери неразликовања *h/k*.

7. Невладање опозицијом између алвеоларног и предњонепчаног сонанта, нпр. *n/nj*, можда *l/lj* (11). У старијој групи су забележена само два примера неразликовања *l/lj*.

8. Невладање опозицијама између зубних консонаната (сибиљаната), нпр.: *c/s*, *z/c* (7, исп. *d/t* под 5). У старијој групи забележен је само један пример неразликовања *c/s*.¹⁹

И поједине говорне вежбе, засноване на читању српског текста, потврдиле су исте или сличне проблеме, уз јасније уочавање спектра фонетских особености.²⁰ Код студената прве и треће године овде су се најчешће јављала следећа колебања:

v/b: *bisoko*, *nji^hobo*, *izbolite*, *izbomite*, *brlo*, *pruba* ('prva'), *baš* (I);

b,p/v: *Veograd*, *vorevar* ('bulevar'); *vas* ('pas'), *vodne* ('podne'), *vabar* ('papir') (I); исп. **p/b**: *zabaziti*, *bosle*; **m/b**: *holim* (I);

p/f: *Kofaonik*, *fet*, *fafrika* ('paprika'); **f/p**: *Prankprt* ('Frankfurt'), *paldzifikat* ('falsifikat') (I);

r/l: *stalost*, *led*, *lečnik*, *ladi*, *levolucija*, *ledakč'ija* ('redakcija'); **l/r**: *bornica*, *vorevar* ('bulevar'), *sukora* ('škola') (I); *repo* (III);

z/ž', d/đ': *nalaž'i*, *dž'ovem* (I); *z'asto* ('zašto'), *z'elen* (III); **ž/dž', ž'**: *dž'eli*, *dž'elite*, *gudž'va*, *nadž'ulost*, *dž'ivim* (I); *mož'e* (III);

š/s, š': *Spanija*, *sta radisa*, *sukora* ('škola') (I), *z'asto* ('zašto') (III); *doš'la* (III); **s/š, š'**: *šve* ('sve'); *Š'ilvija*, *š'in* (I);

c/č, č': *čura*, *ledakč'ija* ('redakcija'); **č/c**: *Cikako* ('Čikago'), *ucionica* (I);

h^h: *nji^hobo*, *da^hdati* ('dahtati')(I); *h'aljma*, *h'ludno* (III);

lj/j, ђ: *zemja* (I); *se^haci* (III).

¹⁹ У диктату који је рађен са студенткињом постдипломских студија јавиле су се грешке: *ivece* (м. *iveće*), *sučano* (м. *sunčano*) и *radžice* (м. *ladice*). На другој страни, и у неким другим, ситуијим детаљима, видљиве су подударности између диктата које су радили студенти прве и старијих година, исп. *tk* (*kada* м. *tada*), *b/g* (*nego* м. *nebo*), *n/m* (*sumčano* м. *sumčano*, *međutin* м. *međutim*) итд.

²⁰ Знаком ^h овде означавам звучно грлено х, знаком ' означавам појачану палаталност консонанта, док знак ə представља једну врсту муклог вокала.

Говорне вежбе засноване на читању текстова показују и низ других важних фонетских и фонолошких карактеристика, као што је десоноризација звучних консонаната у иницијалној позицији, уз присуство различитих фонетских вредности: *tobar*; *ta* ('da'), *køde* ('gde'); соноризација консонанта *t* у медијалној позицији: *da^hduti* ('dahtati'), *pednaest* (I), исп. у сандхију: *puđ u Beograd* (I), као и његова изразита редукција у финалној: *deve', trideset'* (I), *pe'* (III); *z* (*s*) → *dz* у медијалној позицији: *jedzik, dodzidati, brudzo* ('brzo'), *filodzof, paldzifikat* ('falsifikat') (I), исп. и у сандхију: *njegova dzemlja, telefon dzvo-ni* (I), *nekoliko dzelenih* (III).²¹

Сви ови типови грешака, како код млађих тако код старијих студената, пре свега јасно одражавају корејску фонолошку основу полазника који уче српски језик. У тој основи нема већег броја консонаната, односно читавих типова консонаната (нпр. уснено-зубних) који карактеришу српски језик, или их има са посве другачијом дистрибуцијом и статусом у фонолошком систему. Корејски језик, тако, познаје звучне консонанте *b, d, g*, али само као позиционе варијанте њихових беззвучних парова (исп. V.2.б). Па и у таквим случајевима могу се јавити артикулационе разлике. Јер, артикулациона дистинкција у корејском језичком стандарду између сонанта *l* и његове позиционе варијанте *r* (које представља и иста графема – ㄹ) далеко је блажа од оне која постоји у српском између фонема *r* и *l*.²² Даље, сонант *n*, на пример, у корејском нема опозицију према *nj* (исп. *n/nj*), већ према *ŋ*, фонему која се у енглеској транслитерацији корејског представља секвенцом *ng* (исп. III.в).²³ На другој страни, због разлике у артикулацији појединих консонаната у српском и корејском језику, студенти их понекад везују за друге, артикулационо блиске консонанте (нпр. *s/š, h/k* и др.).

У резултате ове анализе мора се укључити и питање консонантских група, где се, у складу са корејским слоговним системом (исп. Ри 2005), као један од карактеристичних модела јавља њихово уобичајено разбијање вокалом, обично *и* или *о*.²⁴ што је пратило и резултате диктата који су радили

²¹ У ово се могу укључити и примери енглеске фонетике и ортографије, исп. *j, g/dž*: *Dž'ović* ('Jović'), *fizionomidž'a* ('fizionomija'), *Rodridž'ez* ('Rodriguez') (I); *s/c, c/s: cvet* ('svet'), *cve* ('svc'); *sentar* ('centar') (I); *c/k: krvena* ('crvena') (III).

²² У позицији између два вокала, односно сонорних секвенци, *l* у корејском књижевном језику остварује врло благе карактеристике вибранта (исп. <http://en.wikipedia...>). То објашњава неразликвање српског *r* и *l* од стране корејских студената, па и позиционо приближавање ових консонаната сонанту *n* (исп. и *hlarno* м. *hlarno* у задатку једног старијег студента, в. IV.б.3).

²³ Велики број забележених примера типа *siŋgčano* вероватно је подстакнут и учешћем сонанта *n* у оквиру консонантске групе. Да се ово испољава као фонолошки проблем, показују супротна бележења типа *sičano* (x2) м. *siŋčano*, у диктату који су радили старији студенти.

²⁴ Овакво неутралисање консонантских група у корејском стандарду је нарочито препознатљиво код интернационализама (нпр. код *студио, стјуардеса, систем, софтвер, сигма*, исп. и *Синоза*), где се консонантска група управо разбија вокалом *и* (*ə*), односно његовим графичким аквивалентом (графемом —).

старији студенти (исп. *ovude; snažim, snažim* и др.). Примери са говорних вежби показују да је најчешће реч о истом вокалу, високом вокалу задњег реда *u* (ə): *Marako, pətice, obič'ano, dvorišate, došəli, kəde* ('gde'), *bobərag* ('bubreg'), *zədəravo, izəvinite, pərijatelj, metəro, kəlub, srpəski, beogradəska, ledakəč'ija* ('redakcija'), *sukora* ('škola') (I), *izəlogu, otəvorila, gəleda, staromodəna, səkimiču, səkupo, jefətinije* (III), исп. *privi* ('prvi'), *brudzo* ('brzo'), *pruba* ('prva'), *Serbija* (I). Отуда студенти, вероватно по принципу повратне спрегe и хиперкорекције, понекад теже да у писању „сачувају“ консонантске групе, исп. *dvaju* (м. *duvaju*), *mežtim* (м. *međutim*), *dvoko* (м. *duboko*), *naločto* (м. *naročito*), *snzuni* (м. *snažni*).²⁵

V. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа кратког диктата из српског језика који су урадили корејски студенти указује на велике фонетске и фонолошке супротности које постоје између ова два језика. Већ сам фонетски инвентар показује знатну несразмеру између броја вокала и консонаната у овим језицима (већи број вокала у корејском, у односу на српски, али знатно мањи број консонаната и у оквиру посве другачије фонолошке опозитности). Низ српских консонаната, будући да не постоје у корејском, представљају велику тешкоћу коју треба посебно савладавати, вежбама прављеним за ту намену. Недовољно познавање неког консонанта утиче и на лошу фонетску перцепцију читаве фонетске секвенце, односно речи (исп. *plove / plovle, duvaju / durvaju, dudvaju*). И када је реч о гласовним групама, видна је неравнотежа између опсега њихове заступљености у овим језицима, при чему су вокалске групе пре свега карактеристика корејског језика,²⁶ а консонантске групе карактеристика српског. То упућује на разлике и у самој организацији слога између корејског и српског језика. Велики број грешака који се јавља и код старијих студената говори о томе да у настави српског језика за корејске студенте још увек нема поузданих метода за савладавање српског гласовног система, због чега се студенти често опредељују за граfiјско меморисање речи. То објашњава чињеницу да је највећи број грешака, у ствари, присутан код речи које су студентима непознате.

За успешнији рад са корејским студентима, поред основних предзнања о фонетско-граfiјском инвентару и структури корејског језика, треба имати у виду следеће:

²⁵ Вероватно се по истом принципу могу протумачити примери и *blevaru, u bleharu* (м. и *bulevaru*) који су забележени у диктату рађеном са другом групом.

²⁶ Поред овог, корејски језик се карактерише већим бројем дифтонага *ɶ*- и *ɷ*-типа (<http://en.wikipedia...>).

1. Велика разлика у фонетским и фонолошким системима намеће потребу за специјализованим приступом настави српског језика, у којој ће се на самом почетку паралелно водити рачуна о фонетици и графици српског језика. Поред, пре свега појачаног укључивања говорних вежби, које ће студентима помоћи да савладају основе фонетских специфичности српског језика, паралелно треба указивати и на графицијске еквиваленте српских гласова и то, на часовима у оквиру за ту намену припремљених диктата, повремено проверавати. За ту намену потребно је пажљиво изабирати лексеме, уз ослањање на уџбеник по коме се ради, и по основи метода поступности укључивати их у вежбе. Међутим, и објашњавања и тумачења појединих граматичких питања, нарочито на вишим курсевима, добра су прилика да се чешиће враћамо питањима артикулације и фонетско-графицијских еквивалената. За то могу послужити различите граматичке области:

а) Област морфонологије са широком лезезом системских алтернација у оквиру којих налазимо често управо консонанте који представљају проблем у артикулацији. Поред низа случајева у којима се у оквиру алтернације јавља један артикулациони проблем, пажња се посебно мора усмерити према алтернацијама где оба алтернанта могу представљати проблем за изговор, исп.:

– к/ч: *девојчица, облачан, јачи, пешачки*; к/ц: *ћаџи, језици*; г/з: *излози*; г/ж: *тужан, јужни, полажем*; д/ђ: *млађи, рођен, госпођица, Београђанин*; т/ћ: *цвеће, браћа, плаћен*; ч/к: (*печем -*) *пеку*, (*сечем -*) *секу*.

– н/њ: *грање, тање*; л/љ: *даље, вољен*; х/с: *ораси*; в/ш: *уши*; з/ж: *кажем*; ц/ч: *породични, повчани, сунчано*; ћ/ч: (*исећи -*) *исечем*, (*обући -*) *обучем*; ћ/ћ: (*доћи -*) *дођем*, (*изаћи -*) *изађем*.²⁷

б) Област морфологије, где се у великом броју наставака, на пример, јављају консонанти тешки за изговор, како ван консонантске групе, тако у оквиру ње, као:

– ла, -ло...: *читала, учили, возиле се*; -ов/-ев: *Кимов, Милошев*; -ови/-еви: *бркови, другови, филмови, мужеви*; -ћи: *ићи, доћи*, као и: *шетајући, гворећи*; -ше: *гледаше, читаше*.

– вши: *прочитавши, научивши*; -ски (-чки, -шки): *српски, девојачки, пекишки*, и др.

²⁷ У области методике српског језика има доста осврта на проблем артикулације африката (исп. Белић 2000 [1934]: 115, Московљевић 1990 [1966]: 956-959, и др.). Поједине забавне форме, као брзалице и друге говорне игре (исп. Радић 1996), такође могу бити корисне у савладавању српског фонетског система. У раду са корејским студентима посебна пажња морала би се усмерити и према консонантским групама и појавама које доводе до њиховог формирања на мофемском споју, исп. (писац -): *писца, писци*; (учити -): *уџбеник*, и сл.

в) Област творбе речи, где се такође јавља један број гворбених морфема са специфичним фонемама или фонетским групама образованим на морфемском споју, као:

про-/пре-: *прочитати, преписати*; -(л)ац/-ица: *страница, станица, читалац*; -ар/-ара: *лекар, пекара*; -ач(ица): *играч(ица), плесач(ица)*; -ић: *лавић, кафић*; -оћа: *скупоћа, финоћа* (али и: *хладноћа*); из-: *изаћи, изабрати* (али и: *издавати, исписати, ишчитати*); -оваги/-ивати/-авати: *доручковати, умивати се, додавати*; -ирати: *паркирати, имитирати*.

– чић: *лаичић, станчић, каменчић*; -ство (-иство): *другарство, друштво*; -чица: *гранчица*.

Овде се, посебно када је реч о појединим фонемама, на пример фонему *ф*, могу укључити страна образовања типа: *фотографија, географија, касетофон, телефон*, која студентима представљају проблем са фонетског, али и са граfiјског аспекта (због ослањања на енглеску ортографију).²⁸

2. Поред примарних „сметњи“ у савладавању српског језика, које почивају на темељно различитом корејском фонетском и фонолошком систему, на почетном нивоу савладавања српског језика студенти имају доста проблема и са граfiјом, па и ортографијом српског језика, обично као последицом секундарне интерференције. И овде се, тако, могу препознати карактеристичне грешке, које се могу издвојити у неколико типова у зависности од њихових узрочника:

а) Грешке по основи удела ортографије енглеског језика. Корејски студенти српски језик углавном савладавају посредством и уз помоћ енглеског језика, што је видно на различитим језичким плановима, па и на граfiјском и ортографском. То значи да студенти, поред тешког савладавања српског фонетско-граfiјског система, тешко савлађују и саме фонетске принципе српског правописа,²⁹ ослањајући се често на енглеску ортографију, исп. *duboco* (м. *duboko*), *recom* (м. *rekom*), *cladno* (м. *hladno*), *chesto* (м. *često*), *sunghano* (м. *sunčano*), *shalene* (м. *šarene*), *lažitse / lagice* (м. *lađice*), *snajumi* (м. *snažni*) и др. Слично је са обликом *Seoul* који припада ортографији енглеског језика.

б) Грешке по основи удела корејских ортографских принципа. Корејски језик, на пример, познаје звучне консонанте *b, d, g*, али само као позици-

²⁸ Овде, из практичних разлога, не треба изоставити област ономастике која може објединити многа питања: исп. имена (нпр. модели типа: *Милица, Драгица, Славица, Драгиша; Мирослав, Драгослав, Петар, Митар*), презимена на *-(ов/ев)ић* (*Деретић, Ђорић, Лешић, Јоцић, Шошкић, Вељић, Петровић, Поповић, Карковић*), имена насеља (*Нови Београд, Нови Сад, Чачак, Подгорица, Митровица, Сарајево, Краљево*) и др.

²⁹ И корејски правопис (Хангул), међутим, добрим делом почива на сличним фонетским принципима, тачније, на фонетско-слоговном принципу (<http://en.wikipedia...>).

оне варијанте њихових безвучних парова, у интервокалној позицији или између других сонорних гласова (<http://en.wikipedia...>). Заступљеност тог фонолошког принципа препознаје се и у низу примера из диктата, исп.: *sedam* (м. *setam*), *dubogo* (м. *duboko*), *zabadni* (м. *zapadni*), *pedrovi* (м. *vetrovi*). То, међутим, укључује и колебања у супротном правцу, посебно с обзиром на чињеницу да се у корејском ова соноризација орфографски не региструје: *pero* (м. *nebo*), *dupoko* (м. *duboko*), *zapatni* (м. *zapadni*) и сл. Слично је и са вокалом *ш* (*ə*) и његовим графичким еквивалентом којим се у корејском језику раздвајају консонантске групе (в. IV.б).

в) Грешке по основи графичке сличности између појединих српских и корејских графема. Чини се да се то може констатовати за српске латиничке графеме *z* и *џ* које имају донекле сличну графију у корејском, наравно, у другачијој фонетској вредности (*ts*, *tʃʰ*),³⁰ иако би ово морао бити само додатни разлог с обзиром на чињеницу да се и енглеско *z* (нпр. у називима страних фирми као „Save zone“, „Spinoza“) у корејском транслитерише управо графичким еквивалентом *ts*, чија је фонетска вредност најближа гласу *z*. У сваком случају, овим утицајима се морају објашњавати честе грешке у диктату типа: *lažice / luzice* (м. *ladice*), *džapadni* (м. *zapadni*) и сл.³¹

VII. ЛИТЕРАТУРА

- Белић 2000 [1934]:** Александар Белић, *Граматике. О граматикама*, Изабрана дела Александра Белића, дванаести том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 95-178 (репринт).
- Кoo 2004:** John H. Koo, *Introduction to Conversational Korean, Let's speak Korean*. Samji books, Seoul, 1-208.
- Kristal 1995:** Devid Kristal, *Kemбричка енциклопедија језика*, Nolit, Beograd, VIII-474.
- Московљевић 1990 [1966]:** Милош С. Московљевић, *Речник савременог српскохрватског књижевног језика с језичким саветником*, Београд (репринт).
- Piper 1998:** Predrag Piper, *The most common problems in Korean-Serbo-croatian*, East European Studies, 7/1998, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, 335-346.

³⁰ Поједине графичке варијације овог корејског слова (исп. ㅈ) јако се приближавају и српском ћириличком *ж*.

³¹ Чињеница да графеме *в*, *р* с у српској латиници и ћирилици имају различите гласовне вредности, такође може бити додатна сметња у савладавању фонетско-графичких еквивалената.

- Pyun 1999:** Pyun, Kwang-soo, *Some phonological Problems in Korean encountered by Swedish speakers*, *Language and linguistics*, 24, Seoul, 179-193.
- Радих 1996:** Првослав Радих, *Звуковни слојеви у дечијој народној књижевности, Говорне игре*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIX/1, Нови Сад, 163-182.
- Ри 2005:** Ри, Ги-Сук, *Особенности преподавания русской фонетики в условиях провинции Генгсанг*, *Исследования по славянским языкам*, 10, Сеул, 1-12.
- Selimović-Momčilović / Živanić 2001:** Maša Selimović Momčilović i Ljubica Živanić, *Srpski jezik, Početni tečaj za strance 1*, Institut za strane jezike, Beograd, 1-360.
- Станојчић / Поповић 1992:** Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, *Граматика српскога језика*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд – Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1-400.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_language